

II CONSVET

Certificamos que o trabalho intitulado **VIRUS ENTÉRICOS NEUROTROPICOS EM ANIMAIS: ANÁLISE CRÍTICA COMPARATIVA, LACUNAS DO CONHECIMENTO E APLICAÇÕES PATOLÓGICAS** de autoria de **Maria Raquel Silva, Luciano Diniz dos Santos, Luciano Faria Vicari Júnior, Júlia Dayseane Nascimento de Araújo, Maurício Maranhão Chaves e João Fernandes Floriano**, foi apresentado na modalidade banner, no evento **II CONGRESSO PERIÓDICO NACIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA CONSVET** realizado em 29/09/2025 a 30/04/2026, contabilizando carga horária total de 80 horas.

ISBN: 978-65-982433-6-4
DOI INDIVIDUAL: 10.5281/zenodo.19687611

29/09/2025 a 30/04/2026

